

УДК 378.147.88

DOI 10.5281/zenodo.14192618

Научная статья

**АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ВВЕДЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ (НА
ПРИМЕРЕ ТУВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)**

**ANALYSIS OF THE HISTORICAL PREREQUISITES FOR THE
INTRODUCTION OF THE DISCIPLINE "INFORMATION SECURITY"
INTO THE CURRICULA OF COMPUTER SCIENCE TEACHERS (USING
THE EXAMPLE OF TUVAN STATE UNIVERSITY)**

ТАРЫМА АЛДЫНСАЙ КОНСТАНТИНОВНА,
*доцент, кандидат педагогических наук,
Тувинский государственный университет.*
НУРСАТ МАЙЯ ВАСИЛЬЕВНА,
Тувинский государственный университет.

TARYMA ALDYN SAI KONSTANTINOVNA,
*Associate professor, Candidate of Pedagogical Sciences,
Tuvan State University.*
NURSAT MAYIA VASILYEVNA,
Tuvan State University.

В данной статье рассматривается анализ исторических предпосылок введения учебной дисциплины «Информационная безопасность» в процессе подготовки будущих учителей с 1995 по 2018 г. в учебные планы подготовки по педагогическому направлению. На основе анализа архивной документации и фактического материала изучены исторические аспекты процесса подготовки будущих учителей информатики в Тувинском государственном университете в области информационной безопасности, определены этапы их внедрения и дается краткая характеристика данных этапов. Результаты исследования могут быть использованы при написании учебных пособий, разработки материалов спецкурсов по информатизации образования Тувы и истории высшего образования республики.

This article examines the analysis of the historical prerequisites for the introduction of the academic discipline "Information security" in the process of training future teachers from 1995 to 2018 in the curricula of training in the pedagogical direction. Based on the analysis of archival documentation and factual material, the historical aspects of the process of training future computer science teachers at Tuvan State University in the field of information security are studied, the stages of their implementation are determined and a brief description of these stages is given. The results of the research can be used in writing textbooks, developing materials for special courses on informatization of education in Tuva and the history of higher education in the republic.

Ключевые слова: *информационная безопасность, методология, учебный план, кибербезопасность, защита информации, информационное общество, педагогическое образование, информационные технологии.*

Key words: *information security, methodology, the curriculum, cybersecurity, information protection, information society, pedagogical education, information technology.*

В настоящее время условиях зависимости человечества от глобальной сети Интернет – информационная безопасность является главным национальным приоритетом общества и образования. Все организации, включая образовательные учреждения, работающие с применением цифровых технологий, нуждаются в специалистах, обладающих компетенциями и навыками, которые включают поведенческие, управленческие и технические знания для борьбы с кибератаками в динамичной среде киберугроз. В связи с этим растет спрос не только на квалифицированных специалистов, но и на учителей, обладающих компетенциями по информационной безопасности, которые способны учить основам кибербезопасности со школьной скамьи. При этом решающая роль в осуществлении данной деятельности принадлежала в первую очередь учителю информатики [5].

Учителя информатики в формирующемся информационном обществе играют особую роль в вопросах национальной безопасности в информационной сфере – именно они формируют первичные навыки информационной деятельности детей, начиная от умений и этики использования «чужих» информационных ценностей и заканчивая принципами создания собственных ресурсов и программ [4].

Становление научного направления «информационная безопасность и защита информации» в РФ связано с именами таких отечественных учёных, как А.А. Грушко, В.Ю. Гайкович, В.А. Герасименко, В.И. Герасимов, Н.Н. Дмитриевский, Г.В. Емельянов, В.А. Минаев и другие. Развитию теории и практики обучения информатике в области информационной безопасности посвящены исследования таких учёных, как Е.Б. Белов, Т.А. Бороненко, А.Ю. Босова, М.В. Вус, О.В. Гинчан, Д.П. Зегжда, И.Н. Кирко, К.К. Колин, В.Б. Кравченко, А.А. Нечай, В.П. Лось и др.

Достаточно полный исторический обзор внедрения информационной безопасности в учебные планы подготовки педагогических кадров дан в работах П.С. Ломаско, В.П. Полякова.

П.С. Ломаско в своей диссертации на тему «Методическая система подготовки учителя информатики в области информационной безопасности» (2009) дал исторический обзор внедрения этой темы в учебные планы подготовки педагогических кадров. Автор разработал методическую систему обучения будущих учителей информатики в области информационной безопасности, которая обеспечивает непрерывную, динамичную и проектно-исследовательскую подготовку [6].

В.П. Поляков рассмотрел основные подходы и принципы педагогического сопровождения подготовки в области информационной безопасности применительно к многоуровневой системе отечественного образования [8; 9].

Таким образом, несмотря на неоспоримую значимость выполненных исследований, проблема обучения информационной безопасности будущих учителей информатики к настоящему времени раскрыта недостаточно и требует полноценного анализа для нахождения конкретных путей её решения.

Формирование предпосылок введения информационной безопасности в учебные планы подготовки учителей информатики началось в системе педагогического образования России, в том числе и на территории Республики Тыва, в конце 90-х годов прошлого столетия. Этот весьма протяженный, насыщенный драматическими событиями путь можно условно разбить на следующие этапы [10]:

– 1985-1994 гг. – машинный вариант преподавания, до введения Государственных стандартов педагогического образования;

- 1995–2004 гг. (первое десятилетие стандартизации педагогического образования, два первых варианта ГОС);
- 2005–2015 гг. (новые поколения ГОС и ФГОС, первые реальные шаги и перспективы процесса внедрения информационной безопасности в подготовке учителей информатики);
- с 2016 года (внедрение кибербезопасности в учебные планы подготовки педагогических кадров всех направлений в рамках ФГОС 3++).

Активная фаза внедрения информационных технологий в учебные планы подготовки педагогических кадров началась после того, как в школу был введен предмет информатики (1985). В педвузах, в том числе в Кызылском педагогическом институте, стали осваиваться новые учебные планы, по которым школьные учителя математики и физики должны были получить дополнительную квалификацию – учитель информатики и вычислительной техники. При этом были введены совершенно новые для учебных планов педагогических специальностей дисциплины: «Элементы математической логики», «Основные возможности ЭВМ и их варианты применения», «Архитектура ЭВМ», а также «Основы алгоритмизации и программирования». Однако вопросы, связанные с шифровальным искусством даже, не упоминались.

Известно, что в 1995 году приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию были утверждены государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. В соответствии с этим приказом изменилось содержание подготовки учителей информатики (1995-2004 годы). Тем не менее, этот Госстандарт далеко не учитывал наработанный в системе педагогического образования опыт введения дисциплины информационной безопасности в подготовку учителей информатики.

Становится очевидным, что с появлением Госстандартов 2005 года начинается новый (третий) этап подготовки педагогических кадров. Менялись учебные планы, на некоторых педвузах, смену подготовке учителей по программам специалитета физико-математического образования пришли бакалавры педагогического образования. Нововведением в Тувинском государственном университете является разработка и внедрение учебных планов бакалавров направлений подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Математика и информатика», «Информатика и Математика» [7].

Анализ учебных планов вышеназванных направлений показал, что дисциплина «Методы и средства защиты информации» относится к обязательным и осваивается на 5 курсе в 9 семестре. Общее время, отводимое на ее изучение – 72 часа (18 ч. – лекции; 18ч. – лабораторные работы; 36 ч. – самостоятельная работа).

Дисциплина знакомит студентов с различными аспектами проблемы защиты информации в условиях современной цифровой среды. Она представляет собой междисциплинарный курс, который служит базой для формирования общей и профессиональной культуры, быстрой адаптации к новым специализациям, теоретической основой прикладных разработок.

Принятая в 2015 году правительством Российской Федерации «Концепция информационной безопасности детей» [2] обозначила основные принципы, задачи и механизмы реализации государственной политики в области обеспечения информационной безопасности подрастающего поколения.

В документе подчеркнута необходимость приобретения детьми навыков «безопасного существования в современном информационном пространстве» [2]. Их формирование можно осуществить путем разработки и внедрения «специальных образовательных и просветительских программ, содержащих информацию об информационных угрозах, о правилах безопасного пользования детьми сетью Интернет» [3].

В этот же период наряду с понятием «информационная безопасность» в сфере информационных технологий и в области законодательства начинают использовать понятие «ки-

бербезопасность».

Понятие кибербезопасности впервые было введено в употребление в 1991 году в связи с повсеместным началом распространения цифровых сетевых технологий. Оно означает совокупность технологий, методик и процессов защиты целостности программ, сетей и данных от кибератак (цифровых атак).

Информационная безопасность и кибербезопасность взаимосвязаны и дополняют друг друга. На практике понятия иногда используют как синонимы. Однако в действительности они различаются: под кибербезопасностью понимают защиту от атак в киберпространстве, а под информационной безопасностью – защиту данных от любых форм угроз, независимо от того, являются ли они аналоговыми или цифровыми.

Методические рекомендации «Основы кибербезопасности», представленные 17 апреля 2017 года в Совете Федерации на парламентских слушаниях «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве», обосновали внедрение в образовательный процесс обучения кибербезопасности, направленные на внедрение учебного материала по информационной безопасности в процесс изучения таких предметов, как «Информатика», «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Обществознание», «Биология» и других учебных дисциплин.

Согласно рекомендациям, обучение кибербезопасности должно осуществляться непрерывно в течение всего обучения в школе. При этом авторы методических рекомендаций отмечают, что «наиболее очевидной является возможность дополнения вопросами кибербезопасности уроков информатики» [1]. Следствием чего является внедрение дисциплины «Основы кибербезопасности» в учебные планы подготовки всех направлений педагогического образования Тувинского государственного университета, которая изучается на 3 семестре с объемом 72 ч., что подтверждает переход на ФГОС 3++.

Таким образом, опыт процесса подготовки будущих учителей информатики в Тувинском государственном университете в области информационной безопасности позволяет говорить о целесообразности и эффективности внедрения в образовательный процесс принципов и программ, направленных на обеспечение информационной безопасности, что отвечает требованиям государственных стандартов и духу времени. Полагаем, что приведенные в статье результаты данные могут быть использованы не только при написании учебных пособий, разработки материалов спецкурсов по информатизации образования Тувы и истории высшего образования республики, но и в практике обеспечения информационной безопасности российских образовательных организаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808 (дата обращения: 01.11.2024).
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2015 года № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190009 (дата обращения: 01.11.2024).
3. Концепция стратегии кибербезопасности Российской Федерации. URL: <http://council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73> (дата обращения: 08.10.2024).
4. Ломаско П.С. Методическая система подготовки учителя информатики в области информационной безопасности: автореф. дис. канд. пед. наук. Красноярск, 2009. 25 с.
5. Нечай А.А. Формирование профессиональных компетенций будущего учителя информатики в области информационной безопасности в условиях цифровизации образования: автореф. дис. канд. пед. наук. СПб., 2023. 22 с.
6. Ломаско П.С. О информационной культуре и информационной безопасности в процессе

профессиональной подготовки учителей информатики // Тез. докл. на всеросс. научно-практ. конференции «Информационные технологии в высшей и средней школе», г. Нижневартовск, 2008. С. 164-166.

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 года № 91 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194939 (дата обращения: 01.11.2024).

8. Поляков В.П. Аспекты информационной безопасности в информационной подготовке. М.: Изд-во ФГБНУ «ИУО РАО», 2016. 135 с.

9. Поляков В.П. Педагогическое сопровождение аспектов информационной безопасности в информационной подготовке студентов вузов // Педагогическая информатика. 2016. № 4. С. 37-47.

10. Тарыма А.К. Методика формирования ИКТ-компетентности будущих учителей тувинского языка в условиях двуязычия: автореф. дис. канд. пед. наук. Красноярск, 2014. 22 с.

11. Троицкая О. Н., Безумова О. Л.// тез. докл. на Межд. научно-практ. интернет-конф. «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе». г. Москва, 22-26 апр. 2019. С. 132-138.

© Тарыма А.К., Нурсат М.В., 2024.